

Avaliação do [Omitido] com egressos

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Egresso(a), você está sendo convidado(a) a participar da Avaliação da ferramenta [Omitida], desenvolvida pelo projeto de pesquisa [Omitido] sob orientação das professoras [Omitidas], da Universidade [Omitida].

Esta pesquisa tem como objetivo avaliar a utilidade, a facilidade e a percepção de uso do Sistema de Acompanhamento de Egressos, ferramenta desenvolvida com o objetivo de facilitar e agilizar o processo de acompanhamento dos egressos dos cursos de Computação da Universidade [Omitida] campus [Omitido]. Esta avaliação que considera a percepção dos usuários em relação ao sistema desenvolvido é fundamental para garantir que a ferramenta atenda às necessidades reais dos cursos e de seus egressos, tornando o processo de coleta e análise de dados mais eficiente, acessível e contínuo.

O convite a sua participação se deve porque você respondeu a pesquisa de Acompanhamento da Vida do Egresso utilizando a ferramenta [Omitida]. Sua participação consistirá no preenchimento de um questionário, com tempo estimado de resposta entre 1 a 5 minutos. Ressaltamos que você poderá interromper o preenchimento a qualquer momento e retomá-lo posteriormente, se desejar. Sua participação é voluntária, isto é, ela não é obrigatória, e você tem plena autonomia para decidir se quer ou não participar, bem como retirar sua participação a qualquer momento. Você não será penalizado de nenhuma maneira caso decida não consentir sua participação, ou desistir da mesma.

Serão tomadas medidas e/ou procedimentos para assegurar a confidencialidade e a privacidade das informações coletadas. Neste estudo, toda a informação é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para esse fim. Apenas os pesquisadores do projeto, que se comprometeram com o dever de sigilo e confidencialidade terão acesso às informações prestadas e não farão uso destas para outras finalidades. Ressaltamos que as informações serão utilizadas somente para fins acadêmicos e de pesquisa e que qualquer dado que possa identificá-lo(a) será omitido na divulgação dos resultados da pesquisa.

Ao final da pesquisa, todo o material será armazenado permanentemente em um banco de dados de pesquisa, com acesso restrito, sob a responsabilidade da pesquisadora coordenadora. Esse material poderá ser utilizado em pesquisas futuras, desde que, para cada novo estudo, você seja contatado(a) novamente para fornecer um novo consentimento específico. A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, você poderá solicitar às pesquisadoras informações sobre sua participação e/ou sobre a pesquisa, o que poderá ser feito através dos meios de contato explicitados neste Termo.

São benefícios deste estudo: a reflexão sobre a utilização, a facilidade de uso e a pretensão de uso de uma ferramenta que automatiza o processo de resposta de formulários; e a colaboração para o aprimoramento das novas versões da ferramenta. Você não terá nenhum custo ou ônus com a sua participação no estudo. Também não

receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização do uso das respostas fornecidas na pesquisa. Possíveis gastos necessários (se houver) serão assumidos pelas pesquisadoras.

Os riscos inerentes à participação são o cansaço, devido ao tempo destinado para participar da avaliação, e algum tipo de desconforto frente a algumas questões. Caso se sinta desconfortável em qualquer momento, o(a) participante poderá encerrar sua participação, sem qualquer prejuízo. Se desejar, também poderá entrar em contato com as pesquisadoras.

Caso o(a) participante sinta qualquer desconforto emocional ou psicológico decorrente da participação na pesquisa, será garantida assistência imediata, conforme estabelecido pela Resolução CNS nº 466/2012. Essa assistência será prestada sem qualquer ônus, e poderá incluir acolhimento inicial por parte da equipe de pesquisa e, se necessário, encaminhamento para atendimento psicológico gratuito em instituições públicas ou vinculadas à universidade. Em caso de complicações ou danos decorrentes, direta ou indiretamente, da pesquisa, você terá direito à indenização, através das vias judiciais, como dispõem o Código Civil, o Código de Processo Civil, na Resolução nº 466/2012, vide item II.7, IV.3 h; IV.4 c, V.7), e na Resolução nº 510/2016, no item Art 19, § 2), do Conselho Nacional de Saúde (CNS).

Os resultados da avaliação da ferramenta serão divulgados por e-mail para os participantes e em eventos técnico-científicos. As pesquisadoras responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento, bastando entrar em contato:

Pesquisadora Responsável: [Omitida]

E-mail: [Omitido]

Telefone: [Omitido]

Pesquisadora: [Omitida]

E-mail: [Omitido]

Telefone: [Omitido]

Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da [Omitida]. O Comitê é formado por um grupo de pessoas que têm por objetivo defender os interesses dos participantes das pesquisas em sua integridade e dignidade e assim, contribuir para que sejam seguidos padrões éticos na realização de pesquisas.

* Indica uma pergunta obrigatória

1. E-mail *

2. Li ou alguém leu para mim as informações contidas neste documento antes de assinar este termo de consentimento. Declaro que toda a linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente e que recebi respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Compreendo que sou livre para me retirar do estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Declaro ter mais de 18 anos e dou meu consentimento de livre e espontânea vontade para participar deste estudo. Eu autorizo o uso das informações que eu fornecer nesta avaliação. *

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Avaliação da ferramenta [Omitida]

Antes de responder a este questionário, você deve ter realizado o teste da ferramenta, seguindo as seguintes instruções:

- 1) Acesse a ferramenta [Omitida] no link: Omitido
- 2) Realize o login na ferramenta. Você pode usar a sua conta do Google, Facebook ou Github.
- 3) Confirme sua identidade, informando seu CPF. Ressaltamos que esse dado encontra-se criptografado na ferramenta [Omitida]. Caso sua identidade não puder ser confirmada, envie um e-mail para [Omitido]
- 4) Clique em Começar.
- 5) Responda as perguntas agrupadas em dimensões. Se você já respondeu o questionário de acompanhamento de egressos em outra edição, o questionário será carregado com as respostas que você informou anteriormente. Por favor, leia e atualize as respostas quando necessário. Você pode navegar nas dimensões (avançar e retornar quantas vezes desejar), bem como sair e voltar à ferramenta quantas vezes desejar, que suas atualizações serão salvas.
- 6) Clique no botão Enviar quando tiver atualizado suas informações em todas as dimensões.

3. Sobre a utilidade de uso da ferramenta [Omitido]: *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Discordo Totalmente	Discordo Parcialmente	Neutro	Concordo Parcialmente	Concordo Totalmente
Usar a ferramenta simplificaria o processo de responder ao questionário.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Usar a ferramenta agilizaria o processo de responder ao questionário.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Usar a ferramenta seria útil para modificar ou adicionar respostas ao questionário.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Usar a ferramenta, que apresenta suas respostas anteriores, facilitaria a elaboração de respostas mais detalhadas e precisas ao questionário.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

4. Sobre a facilidade de uso da ferramenta [Omitida]: *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Discordo Totalmente	Discordo Parcialmente	Neutro	Concordo Parcialmente	Concordo Totalmente
É fácil realizar a autenticação do(a) egresso(a).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
É fácil navegar nas questões entre as dimensões de um questionário.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
É fácil encontrar as informações que preciso na ferramenta.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
É simples aprender a utilizar a ferramenta.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

5. Sobre pretensões de uso da ferramenta [Omitida]: *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Discordo Totalmente	Discordo Parcialmente	Neutro	Concordo Parcialmente	Concordo Totalmente
Eu preferiria usar a ferramenta [Omitida], com meus dados já preenchidos, do que responder o questionário na íntegra.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Eu gostaria de usar a ferramenta [Omitida] para atualizar meus dados nos próximos anos.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

6. Na sua opinião, quais são os pontos fortes da ferramenta [Omitida]?

7. Na sua opinião, quais são os pontos a melhorar na ferramenta [Omitida]?

8. Espaço aberto para comentários sobre a ferramenta [Omitida].

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

